

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE
Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais
12 e 13 de março de 2026

Matheus Araújo Santos¹
Carmelinda Carla Carvalho e Silva²

¹Letras Português – Universidade Estadual do Piauí, matheussantos0001@aluno.uespi.br

²Letras Português – Universidade Estadual do Piauí, carmelinda.sig7@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.19685415

Ensino de língua portuguesa e variação linguística: desafios para o enfrentamento do preconceito linguístico na escola

1. INTRODUÇÃO

Bagno (2007) explica que sendo a língua portuguesa a língua falada pela maior parte dos brasileiros, não implica dizer que essa língua apresenta uma uniformidade, pelo contrário, trata-se de um idioma com um alto grau de variedade, segundo o linguista, esta grande variedade está estreitamente ligada a questão de injustiças sociais do país. A exemplo da má distribuição de renda do Brasil, que gera um grande abismo entre as classes, colocando a maior parte da população a margem do domínio de uma norma denominada culta (Bagno, 2007). Além disso, o linguista afirma que a escola tem se tornado uma instituição que legitima o preconceito com as formas de falar que fogem do que é ensinado em sala de aula, ou seja, a forma com que é ensinado gramática em sala de aula tem perpetuado o preconceito linguístico.

Mediante a isso, o problema desse estudo reside na permanência de uma prática pedagógica que reforça a norma-padrão como forma exclusiva de comunicação, fazendo com que as variações sejam marginalizadas, e conseqüentemente os seus usuários. Sendo que tal situação pode ser observado no Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN, quando afirma que a escola “[...] tentou corrigir a fala “errada” dos alunos — por não ser coincidente com a variedade linguística de prestígio social [...] Reforçou assim o preconceito contra aqueles que falam diferente da variedade prestigiada” (Brasil, 1997).

Logo, o estudo tem por objetivo compreender como as aulas de língua portuguesa tem gerado preconceito ao tratar as formas de uso da língua como “erro” e não como um fenômeno inerente as línguas naturais, ademais, o estudo busca compreender quais os impactos disso para os estudantes. A importância do trabalho fica evidente no momento em que se compreende que “O problema do preconceito disseminado na sociedade em relação às falas dialetais deve ser enfrentado, na escola, como parte do objetivo educacional mais amplo de educação para o

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE
Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais
12 e 13 de março de 2026

respeito à diferença” (Bagno, 2007). Logo, é de suma relevância entender as raízes que ocasionam este estigma, para que dessa forma sejam superados.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo usou como metodologia, uma abordagem qualitativa fundamentada em obras de estudiosos da área da sociolinguística e do ensino de língua portuguesa. Foram analisadas as obras que abordam as relações entre variação linguística e preconceito linguístico no contexto escolar, com destaque para Bagno (2007), Bagno (2007) e Bortoni-Ricardo (2014), além de documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais.

3. RESULTADOS

Como explica Bortoni-Ricardo, “[...] a gramática herdada de Portugal e descrita nos compêndios escolares é socialmente muito valorizada e está arraigada na mente dos brasileiros, condicionando suas interpretações” (Bortoni-Ricardo, 2014, p. 159). Ou seja, a problemática gerada no ambiente escolar de tratar as variantes linguística de forma excludente e sem prestígio está estreitamente relacionado à uma concepção de que Portugal detém um português puro e que deve ser seguido, esta conclusão também pode ser observada em Bagno (2007) ao afirmar a concepção de “[...] que “brasileiro não sabe português” e que “só em Portugal se fala bem português”? Trata-se de uma grande bobagem, infelizmente transmitida de geração a geração pelo ensino tradicional da gramática na escola”. (Bagno, 2007, p. 23). Como consequência, tal perspectiva influencia diretamente a forma como o ensino de língua portuguesa é estruturado nas escolas, que gera “[...] na maioria das escolas brasileiras uma concepção de ‘aula de português’ que se reduz ao reconhecimento/classificação de palavras e funções [...] segundo a nomenclatura gramatical tradicional” (Antunes, 2003 *apud* Bagno; Rangel, 2005, p. 74). Assim sendo, o que se constata é que é privilegiado a memorização de regras gramaticais em detrimento da reflexão sobre a diversidade linguística e sobre os diferentes usos da língua na sociedade.

Mesmo com os avanços ocorridos na área educacional, como os PCN em 1998, ainda se perpetua em sala de aula um desprestígio às variedades. A permanência desse impasse

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE
Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais
12 e 13 de março de 2026

no em ambiente educacional é apontado por duas barreiras descrita por Bagno (2007), a primeira é resistência das pessoas á assimilarem as novas concepções e as práticas de ensino, e segunda é a defasagem na formação de professores. Desse modo, o professor em sala de aula, ao reproduzir uma prática de ensino que conduz a interpretação de que as variedades do português sejam tidas como erradas, está refletindo uma defasagem que teve em sua formação, quando essa na dispôs de material crítico, sobretudo na área da Sociolinguística.

Desse modo, a escola, que deveria atuar como uma instituição que valoriza diversidade linguística, como estabelece à BNCC, e de combater às desigualdades sociais, em muitos casos, reforça a hierarquias entre as variedades que o português possui. Como consequência, alunos que utilizam variedades populares ou regionais, ao adentrar o ambiente educacional podem ser estigmatizados, gerando um impacto diretamente em sua autoestima e sua participação no processo de aprendizagem. O problema gerado em sala de aula acerca da desvalorização das variações linguísticas é ainda mais profundo quando se entende que “[...] os falantes das variedades desprestigiadas deixam de usufruir diversos serviços a que têm direito simplesmente por não compreenderem a linguagem empregada pelos órgãos públicos. (Bagno, 2007, p. 17).

Portanto, quando o ambiente educacional escola trata determinadas formas de uso da língua como erro, acaba estigmatizando os estudantes quando estes utilizam as variedades em seu cotidiano. A consequência disso é uma insegurança linguística que afeta a participação dos alunos nas atividades escolares e sua relação com o processo de aprendizagem. Desse modo, a análise das obras consultadas evidencia a grande necessidade de reever as práticas pedagógicas no ensino de língua portuguesa, para que assim promova uma abordagem que reconheça a diversidade linguística e valorize os diferentes usos da língua presentes na sociedade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo em questão objetivou entender como determinadas práticas de ensino de língua portuguesa podem contribuir para a perpetuação do preconceito linguístico no ambiente escolar, em especial quando as variedades linguísticas a são vistas como erro a serem consertados. Ademais, a análise das obras de teóricos da Sociolinguística, como Bagno (2007) e Bortoni-Ricardo (2014), possibilitou a conclusão de que a predominância de uma concepção normativa de língua no contexto escolar tende a desvalorizar as variedades linguísticas utilizadas por grande parte da população brasileira, sendo que tal percepção tem suas raízes

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE
Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais
12 e 13 de março de 2026

numa comparação com forma com que Portugal faz uso da língua. Mediante ao isso, foi possível constatar que a escola, ao privilegiar exclusivamente a norma-padrão, e não deter um corpo docente crítico em relação a principais conceitos da sociolinguística, pode legitimar a estigmatização de estudantes que utilizam variedades populares ou regionais, gerando impactos em sua participação nas atividades escolares e em sua relação com o processo de aprendizagem, sendo que tal prática vai na contramão das orientações dada pelos documentos educacionais que defendem o reconhecimento da diversidade linguística e o combate ao preconceito no ambiente escolar.

Portanto, é de suma relevância que o ensino de língua portuguesa incorpore os princípios da Sociolinguística, possibilitando o reconhecimento da variação linguística como uma característica inerente às línguas naturais, promovendo assim práticas pedagógicas que dê a devida importância a diversidade linguística.

Palavras-Chaves: Ensino de língua portuguesa; Norma-padrão; Preconceito linguístico; Sociolinguística; Variação linguística.

REFERÊNCIAS

BAGNO, Marcos. **Nada na língua é por acaso: por uma pedagogia da variação linguística**. São Paulo: Parábola Editorial, 2007.

BAGNO, Marcos. **Preconceito linguístico: o que é, como se faz**. 15. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2007.

BAGNO, Marcos; RANGEL, Egon de Oliveira. **Tarefas da educação linguística no Brasil**. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, Belo Horizonte, v. 5, n. 1, p. 63-81, 2005.

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbla/a/LdCCsV35tZzGymcnq8DcW5p/?format=html&lang=pt>.

Acesso em: 05 mar. 2026.

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE
Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais
12 e 13 de março de 2026

BORTONI-RICARDO, Stella Maris. **Manual de sociolinguística**. São Paulo: Contexto, 2014.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa (1º e 2º ciclos)**. Brasília: MEC/SEF, 1997.